

Exercícios de fixação:

1ª) Compete ao Ministério Público, quando intervir num processo, alegar;

- a) A anulabilidade de uma escritura de venda de imóvel, quando constatar que dela participou, sem a devida assistência, vendedor de 17 anos de idade, solteiro, estudante;
- b) A anulabilidade de um negócio jurídico feito porque uma das partes teve o seu consentimento viciado por erro.
- c) A anulabilidade de uma escritura de compra e venda de imóvel realizada em decorrência de o vendedor ter sido enganado por ato doloso do comprador;
- d) A nulidade de uma escritura de compra e venda de um lote de terreno de um menor de 13 anos de idade, sem a devida representação legal;
- e) O Ministério Público nunca deve intervir no processo, mesmo no caso de nulidade.

2ª) Assinale a alternativa correta nas questões abaixo, de acordo com a incapacidade relativa do agente e defeitos do negócio jurídico:

- a) Por serem nulidades absolutas, podem ser pronunciadas de ofício;
- b) Só os interessados podem-nas alegar;
- c) Por serem nulidades absolutas, podem ser pronunciadas de ofício pelo juiz, mesmo sem provocação das partes;
- d) Por serem nulidades relativas, podem ser pronunciadas pelo juiz de ofício;
- e) Por serem nulidades absolutas, podem ser pronunciadas de ofício pelo juiz.

3ª) A doação feita a nascituro:

- a) É válida, mas ineficaz;
- b) É válida, transmitindo-se desde logo a propriedade do bem doado;
- c) Fica sujeita a termo;
- d) Fica sujeita a condição suspensiva;
- e) Fica sujeita a condição resolutiva

4ª) Assinale a alternativa correta:

- a) É da essência do ato, na aquisição de imóvel rural por pessoa física ou jurídica, a escritura, seja pública, seja particular;
- b) É nulo o ato jurídico por vício decorrente de coação ou erro;
- c) Para a realização dos negócios jurídicos, em regra, não há forma especial, salvo quando a lei assim determinar;
- d) São bens móveis os direitos reais sobre imóveis e as ações correspondentes.

5ª) Quando o objeto do negócio jurídico for impossível, diz que o ato é:

- a) Nulo;
- b) Anulável;
- c) Ratificável;
- d) Discricionário;

6ª) Os bens móveis destinados à alienação; e aqueles que não podem substituir-se por outro da mesma espécie, quantidade e qualidade, classificam-se, respectivamente, como:

- a) Principais e indivisíveis;
- b) Coletivos e acessórios;
- c) Divisíveis e singulares;
- d) Consumíveis e infungíveis;
- e) Singulares e fungíveis.